

测样咨询

8、*J Exp Bot* 南京农大沈其荣院士、张瑞福教授团队：SQR9 通过激活植物钙信号通路，促进氮吸收与生长

通讯作者：南京农业大学 宣伟、张瑞福

所用 NMT 设备：NMT 活体生理检测仪[®] (Physiolyzer[®]) (NMT300-PYZ 系列, 中国旭月 / 美国 YOUNGER)

拟南芥根尖分化区在有无 SQR9 共培养条件下的瞬时钙离子 (Ca^{2+}) 转运速率及平均流速。结果显示, 与不共培养 (对照) 相比, SQR9 共培养显著增加了拟南芥根尖 Ca^{2+} 的内流速率, 表明 SQR9 产生的挥发性化合物能够触发植物细胞内 Ca^{2+} 信号的增强。该结果揭示了 SQR9 通过增强植物 Ca^{2+} 信号通路来调控氮吸收的机制。 Ca^{2+} 作为第二信介在硝酸盐信号传导中起关键作用, 其内流增强可能与下游转录因子 NLP7 的激活及硝酸盐转运基因 AtNRT2.1 的表达上调有关, 从而促进植物对氮的吸收。

扫码查看本文详细报道

[本实验对应标书参考](#)